

Créditos Editoriales

Autor o autores: Lurdez Mayorga Veliz, Nueva Esperanza, <https://orcid.org/0009-0005-9800-7669>

- **Evaluadores académicos:** Dr. Yasser Dylan Vigabriel
evaluación abierta
tipo de evaluación ciega.
- **Corrector(a) de estilo:** Dr. Jose Maria Linares
Función: Revisión lingüística y adecuación estilística.
- **Editor/a responsable:** Nueva Esperanza
Rol: Dirección editorial del proceso
- **Diseñador gráfico/editor visual:** Jose Antonio Velarde
Responsabilidad: Maquetación, portada y diseño gráfico
- **Fecha de publicación:** diciembre 2025.
- **Lugar de edición:** Santa Cruz Bolivia
- **Datos Legales:**
- **Licencia de uso:** CC BY 4.0
- **Imprenta o plataforma digital:** Publicado en: ZENODO
Software utilizado: [PDF / ePub / OJS]